

SADRIDDIN AYNII ASARLARI TILINING IJTIMOIIY MOHIYATI

Axtamova Bibisora

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10102916>

Annotatsiya. O'zbek va tojik nasri rivojida Sadridin Ayniyning o'ziga xos o'rni mavjud bo'lib, yozuvchi tomonidan yaratilgan ijtimoiy mavzudagi badiiy asarlar o'zbek romanchiligi taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'z: sotiopragmatik, nutqning ijtimoiy xoslanishi, kompozitsiya, stilistik xususiyatlar.

THE SOCIAL ESSENCE OF THE LANGUAGE OF SADRIDDIN AINI'S WORKS

Abstract. Sadridin Ainiy has a special place in the development of Uzbek and Tajik prose, and the artistic works on social themes created by the writer play an important role in the development of Uzbek novelists.

Key word: sociopragmatic, social characteristic of speech, composition, stylistic features.

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ САДРИДДИНА АЙНИ

Аннотация. Садриддин Айни занимает особое место в развитии узбекской и таджикской прозы, а созданные писателем художественные произведения на социальную тематику играют важную роль в развитии узбекских прозаиков.

Ключевые слова: социопрагматика, социальная характеристика речи, композиция, стилистические особенности.

Jamiyatning a'zosi sifatida shaxsning hayoti u tug'ilgan va tarbiyalangan oilada rol muomalasini, o'zini qayerda qanday tutishni o'rganishdan boshlanadi. Xuddi ana shu yerdan shaxsning ijtimoiylashuv jarayoni, ya'ni yashashi va harakat qilishi kutilayotgan jamiyatga kirishi yuzaga keladi. Ijtimoiy mohiyat asta-sekin o'zi uchun yangi bo'lgan guruhlarga kirishi va yangi rollarni o'zlashtirish jarayonidir.

Ijtimoiy jarayonning muhim tarkibiy qismlaridan biri lisoniy ijtimoiylashuv bo'lib, u muayyan jamiyatda qo'llaniladigan tilni o'zlashtirish va undan foydalanish qoidalarini u yoki bu ijtimoiy rolni ijrosiga muvofiq ishlatilishini ifodalaydi¹.

Sotsiopragmatikada nutqning ijtimoiy xoslanishida nutq tushunchasi lingvistikada tushuniladigan til (lison)ning bevosita voqelanishi, uning moddiy shaklda yuzaga chiqishi tushunchasidan farq qiladi. Ya'ni sotsiopragmatikada nutqning ijtimoiy xoslanishi deganda, umumijtimoiy imkoniyatning muayyan shaklda voqelanishi emas, balki qandaydir alohida bir guruh uchun me'yor vazifasini o'taydigan umumiylik bilan xususiylik oralig'i nazarda tutiladi.

O'zbek va tojik nasri rivojida Sadridin Ayniyning o'ziga xos o'rni mavjud bo'lib, yozuvchi tomonidan yaratilgan ijtimoiy mavzudagi badiiy asarlar o'zbek romanchiligi taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Har qanday badiiy asarda zamon va makon o'ziga xos betakror o'ringa ega. Chunki bu kategoriyasiz asarning sujeti va kompozitsiyasini tasavvur qilish qiyin. Nafaqat o'zbek adabiyotida, balki jahon adabiyotida Sadridin Ayniyning "Qullar" epopeyasida ham yuqorida

¹ Usmanova Sh., Bekmuxamedova N., Iskandarova G. Sotsiolingvistika. – Toshkent: Universitet, 2014. 34-35-betlar.

qayd qilingan tamoyil va talablarga amal qilinganligining guvohi bo‘lamiz. Xususan, ijtimoiy davr va muhit, hayot va sharoitni yorqin ifodalash, hayot haqiqatiga mos voqelik tasvirini berish maqsadida asar matnini tarixiy so‘zlarga boy tarzda shakllantiradi, tarixiy so‘zlarni badiiy maqsadni amalga oshirishga xizmat qildiradi, ulardan unumli foydalanadi. “Qullar” romani matnlarida istorizm va arxaizm birliklar ko‘pchilikni tashkil qilib, ular asar personajlari nutqini individuallashtirish va voqealar bo‘lib o‘tgan davr, zamoni jonlantirish, uning yorqin tasavvurini hosil qilishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Sadridin Ayniy asarlari tili birinchi navbatda estetik ko‘lamdorlikni ta‘minovchi vositalarga boyligi bilan ajralib turadi. “Qullar” epopeyasida obrazlar tilidan xalqning, insonlarning dunyoqarashi va psixologiyasini anglab olish mumkin. Asar tilining ijtimoiy ahamiyat kasb etishi haqida so‘z borar ekan, yuqorida aytilgan sifatli belgilar badiiy asar tilining ijtimoiylik xususiyatini o‘rganishga asos bo‘ladi. Asarda estetik ta‘sirchanlikni oshiruvchi ifoda vositalar ko‘plab bo‘lib, muallif xalq maqollaridan oddiy so‘zlashuvga xos bo‘lgan ko‘pgina lug‘aviy birliklarda ulardan foydalangan. Asar tili doirasida mavjud bo‘lgan tilning soddaligi, oddiy va tushunarligi, badiiy tilning ijtimoiy munosabatlardagi o‘rnining muhimligidan dalolat beradi. Badiiy asar tilini tadqiq etishning muhimligi ham shundandir. “Qullar” epopeyasida asar tilining ijtimoiy sotsial ma‘nodagi o‘rnini belgilovchi omillar ham talaygina. Asardagi til umumxalq tilining bir ko‘rinishi bo‘lib, unda so‘z xoh o‘z manosida, xoh ko‘chma ma‘noda bo‘lsin, ijtimoiy munosabatlarda o‘z ta‘sirchanligini bildirib turadi. Shuning uchun ham Sadridin Ayniy asarlarining tili o‘ziga xos ma‘no kasb etadi. Aytib o‘tish joizki, asarda barcha xalqlarda bir xil, lekin har bir xalqning urf-odati, yashash tarzi, shu xalqning ijtimoiy xususiyatlari har xil bo‘ladi, bu esa Sadridin Ayniy asarlarida xalq tilining bir-biridan farqlovchi ba‘zi muhim va muhim bo‘lmagan belgilari mavjud ekanini ko‘rsatadi.

Ijtimoiy so‘zlarning lisoniy va nutqiy, stilistik xususiyatlari, vazifaviy imkoniyatlari, ayniqsa, tarixiy-badiiy asar leksikasida yaqqol namoyon bo‘ladi. Tarixiy so‘zlarning ma‘noviy va stilistik xususiyatlari, vazifa va imkoniyatlari ilmiy adabiyotlarda² qayd qilingan bo‘lib, shular asosida ularning tarixiy asar leksikasini shakllantirishdagi o‘ziga xos o‘rni va ahamiyatini ham anglash mumkin. Ayniqsa, tarixiy so‘zlarning stilistik xususiyatlari, vazifa va imkoniyatlari keng bo‘lib, ulardan maqsadga muvofiq va unumli foydalana olish ijodkorning mahorati, salohiyati va tajribasiga bevosita bog‘liq. Umuman, istorizm va arxaizmlarning badiiy nutq tarkibida tutgan o‘rni, vazifasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ular, nafaqat, fikr ifodasi, tarixiy davrni jonlantirish vositasi, balki nutq egalarining ruhiyati, dunyoqarashi, salohiyati va madaniyati kabi xususiyatlarini ham namoyon qiluvchi muhim omildir. Bu o‘rinda “Qullar” epopeyasidagi matnlarning leksikasini ijtimoiy-lisoniy jihatdan tavsiflash jarayonida tarixiy so‘zlarga e‘tibor qaratishni lozim deb deb topdik.

I. “Qullar” epopeyasi leksikasidagi ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi istorizmlarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

² O‘zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981; Shoabdurahmonov Sh. va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili, 1-qism. – Toshkent: O‘qituvchi, 1980. 124-126-betlar; Boymirzayeva S.U. Oybek prozasining lingvostilistik tadqiqi: filol. fanlari nomz. diss... – Samarqand, 2004. 40-bet; Qurbonov T. Tarixiy badiiy asar va davr tili masalalari. Pirmiqul Qodirovning “Yulduzli tunlar. Bobur” romani materiallari asosida. – Toshkent, 2006. 28-bet.

1. Ijtimoiy-siyosiy nomlar: *xalifa, sardor, qul, mardikor, cho'ri, qulbachcha, xonazod, qarol, chorakor, mardikor, sudxo'r, jallob, hannot(olib sotar, foydaxo'r)*.
2. Mansab, unvon, lavozim nomlari: *amin, rais, oqsoqol*.
3. Kasb-hunarni ifodalovchi istorizmlar: *qorovul, samovarchi, sotuvchi, savdogar, maddoh, quljallob, nurakash, choyfurush, mashkob*.
4. Davlat va huquqqa oid istorizmlar: *qozi, amlakdor, saroybon*.
5. Harbiy tushunchalarni ifodalovchi istorizmlar: *mirshab, shabgard, didbon, chopqinchilar*.
6. Diniy tushunchalar bilan bog'liq istorizmlar: *imom, mulla, so'fi*.

Yuqorida lug'aviy ma'noviy guruhlariga ajratilgan istorizmlar asar personajlari nutqida faol qo'llangan:

Birinchi jahon urushi boshlandi, boshqa savdogarlar, hannotlar va sudxo'rlar qatorida Qori-Ishkambaning ishi ham o'ngidan keldi va pulining bozori qizib ketdi. (63-bet)

– *Mirza! – dedi ijarador, – darrov G'ijduvon, Shofirkom, Vobkent va Zandane tumanlarining katta quljallob va boylariga mening nomimdan xat yozib shunday chiroyli va qiziqarli qilib yozingki, o'qigan har bir odam qiziqib: “Qul ololmasam-da, shu qulbachcha va cho'rilarni bir borib ko'ray-chi“ deb shaharga qarab yugursin. (40-bet)*

Boshqa bir o'rinda:

“Buxoro shahrining Poyiostona nomli karvonsaroyida ko'p hozirliklar ko'rilmoqda edi. Saroybonlar saroyning yerto'lalarini, omborlarini va ayvonlarini supurmoqda, mashkoblar suv sepmoqda, nurakashlar yig'ilgan supurindi va axlatlarni tor qopchalarga solib, eshaklarga ortib, dalaga tashimoqda edilar”. (38-bet)

Sadriddin Ayniy asar qahramonlari nutqining ishonarli tarzda bo'lishini ta'minlash uchun aynan shunday so'zlardan foydalanadi. Qolaversa, o'sha davrda mazkur atamalarning umumiste'molda bo'lganligi va ular vositasida predmet, hodisalarning nomlanishi fikrlarning tabiiy, ishonarli chiqishini ta'minlashga xizmat qilgan. Eng muhimi, istorizmlar badiiy asar tilida ma'lum bir tushuncha ifodalovchi atama sifatidagina emas, balki personajlar nutqini individuallashtirish vositasi sifatida ham muhim stilistik vazifa bajargan.

Ijodkor asarlarida “xonazod” so'zi uchraydi. Ushbu leksema fors-tojik tiliga mansub bo'lib, qullardan tug'ilgan bolalarga nisbatan xonazod leksemasi ishlatilishi quyidagi parchada ham yaqqol namoyon bo'ladi:

– *Bilsanmi, polvon dedi, – besh qo'y juftlantirilsa, o'n yilda nechta bo'ladi?*

– *Agar o'lmay-netmay, so'yilmay, yaxshi qaralsa, mingtadan oshar, – dedi polvon.*

– *Besh juft odam-chi?*

– *Agar bular uylantirilsalar, o'ng yilda o'ttiz bosh bo'ladilar.*

– *Shariatning katta marhamatlaridan biri qul va cho'rilardan tug'ilgan bolalarning qul va cho'ri bo'lib dunyoga kelishi va o'z mirzasi uchun “xonazod” qul va cho'ri bo'lishidir. (86-bet)*

Yuqorida keltirilgan istorizmlar “Qullar” epopeyasida faol qo'llanilgan bo'lib, asar voqealari tasvirlangan davr va ijtimoiy hayotning haqqoniy ifodasini ko'rsatishni ta'minlashga xizmat qilgan. Adib o'sha davrda qo'llanilgan so'zlardan o'z o'rnida foydalana olgan, bu orqali tarixiy davr hayot haqiqatini ta'minlashga erishgan.

“Qullar” epopeyasi va “Sudxo‘rning o‘limi” qissasi leksikasida fors-tojik, arab, turkman tilidan o‘zlashgan so‘zlar ham ko‘pchilikni tashkil qiladi: *“Suhbatning boshida chol biroz amri ma’ruf sotdi: dunyoning vafosizligidan, musulmon banda uchun oxiratning kerakligidan gapirdi”*. (11-bet)

Jumlada ishlatilgan amri ma’ruf so‘zi arab tilidan olingan so‘z bo‘lib, diniy pand-nasihat ma’nosida ishlatilgan.

“Sudxo‘rning o‘limi” asarida ham ko‘p o‘rinlarda tojik tilidagi jummalarni uchratamiz: *“Uning ish haqi boshqa xonanda va sozandalarga ko‘ra arzon bo‘lgani uchun mullavachchalar o‘z “ijtimoana”lariga ko‘pincha uni olib borar edilar. Men u bilan shunaqa “ijtimoana”lardan birida tanishgan edim.* (8-bet)

“Ijtimoa” so‘zi aynan shu jumlada o‘tirish, yig‘ilish ma’nolarini ifodalagan.

– *Hali gap shumi, – dedi xushxon mullavachchalardan Amini Mush degan birovi do‘q urib.*

– *Gap shu! – dedi Rahimi Qand qat’iyat bilan.*

– *Sheriklar, turinglar, “xar murd”, – dedi Amini mush majlis ahliga qarab va o‘zi hammadan buruv turib, rahimi Qandni yerga yumalatib bosdi.* (8-bet)

“Sudxo‘rning o‘limi” asaridan olingan yuqoridagi parchaning o‘zida uch o‘rinda tojik tilidagi so‘zlardan foydalanilgan. “Mush” - sichqon ma’nosini, “xar murd” esa “eshak o‘ldi” ma’nosini anglatgan. Ayniy bunday tojik tilidagi so‘zlardan foydalanish orqali Buxoro tumanlarining so‘zlashuv nutqi, ijtimoiy holati, xalq va jamiyatni jonli aks ettiradi.

Adib o‘z asarida tasvirlanayotgan tarixiy davr va ijtimoiy muhitdan kelib chiqqan holda, o‘sha davr tiliga xos so‘z va vositalardan unumli foydalangan. Sadridin Ayniy asarlarida boshqa turdagi ijtimoiy ixtisoslashuv xususiyatlarni, shakllarini, turlarini ham sanab o‘tish mumkin. Bu turlar o‘zaro birikuvlarda, ya’ni kombinatsiyalarda cheksiz ko‘rinishlarda namoyon bo‘lgan.

Sotsiopraxmatika tilning jamiyatga, jamiyatning tilga munosabati masalasini o‘rganar ekan, ijtimoiy muhitni ham nazaridan chetda qoldirmaydi. Kommunikantlarning qaysi muhitda yashashi masalasini ham tahlil qiladi. “Muhit tushunchasi o‘z ichiga oilani, jamiyatni, davr va tarixni, tabiatni qamrab oladi. Insonni qurshab turuvchi barcha narsa: turmush va uning jihozlari, tabiat, jamiyat va davlat, shaxs, tarix, ya’ni turli davr va xalqlarning madaniyatlari muhit tushunchasiga kiradi”³. Demak, inson yashab turgan tabiat va jamiyat muhitni tashkil qiladi. Inson o‘sha muhitda yashar ekan, bu uning fe’l-atvoriga, shuningdek, muloqot madaniyatiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. “Insondagi o‘zgarishlar, eng avvalo, uning xulqida, jumladan, muloqot xulqida namoyon bo‘ladi. Demak, ekologiya ijtimoiy muhitga, ijtimoiy muhit esa muloqot xulqiga ta’sir ko‘rsatadi”⁴. Til jamiyat taraqqiyoti natijasida rivojlanar ekan, ijtimoiy muhitning til va uning namoyon bo‘lish shakli nutqqa ta’siri juda katta. Inson mansub bo‘lgan muhitning tabiati uning nutqida ham yorqin namoyon bo‘ladi. Kishilarning yashash tarzi, ish faoliyati, o‘qish tartibi, sharoiti, atrof-muhitning o‘zgarishi uning nutqida ham o‘z ifodasini topadi. Ijtimoiy muhitning tilga ta’siri masalasi sotsiolingvistik tadqiqotlarning diqqat markazida turadi. Tadqiqotchi S.Mo‘minovning mazkur masala bilan bog‘liq tadqiqot ishida ham ijtimoiy muhitning muloqot xulqiga ta’siri, ya’ni qishloqliklar va shaharliklar nutqining o‘ziga xos farqli jihatlari

³ Nosirov A. Tarixiy haqiqat va uning badiiy talqini (“Yulduzli tunlar” romani misolida): filol.fanlari nomzodi. ... diss. – Toshkent, 1999. 11-bet.

asosan muhit bilan bog‘liq ekanligi ta’kidlangan. Sotsiolog va psixologlar ham kommunikantlar nutqining o‘ziga xos tarzda shakllanishida ijtimoiy muhitning alohida o‘rin tutishini ta’kidlaydilar.

Umuman olganda, “Qullar” epopeyasi va “Sudxo‘rning o‘limi” qissasida asar tili faqat fikr ifodalovchi, obraz yaratuvchi vosita emas, ijtimoiy munosabatlarda bevosita ta’sir etuvchi vosita bo‘lib xizmat qiladi. Xulosa sifatida aytganda, Sadridin Ayniy asarlarining tili yuksak mazmunga ega bo‘lgan til hisoblanib, bu mazmun ijtimoiy ma’no anglatganda yana-da oydinroq namoyon bo‘ladi.

REFERENCES

1. S.Ayniy . Sudxo‘rning o‘limi. O‘qituvchi.-Toshkent , 1982.7-8-bet
2. Sh. Rahmatullayev . O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati .Qomuslar bosh tahririyati.- Toshkent,1992. 3-bet
3. M.Yo‘ldoshev. Badiiy matn lingvopoetikasi. Toshkent-2008
4. Nosirov A. Tarixiy haqiqat va uning badiiy talqini (“Yulduzli tunlar” romani misolida): filol.fanlari nomzodi. ... diss. – Toshkent, 1999. 11-bet.
5. O‘zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981; Shoabdurahmonov Sh. va b. Hozirgi o‘zbek adabiy tili 1-qism. – Toshkent: O‘qituvchi, 1980. 124-126-betlar;